

LES EXPRESSIONS *VRAH KAMRATEÑ AÑ*
ET *KAMRATEÑ JAGAT* EN VIEUX-KHMÈR

LES INSCRIPTIONS en vieux-khmèr d'époque angkoriennne emploient deux expressions honorifiques différentes devant les noms des divinités ainsi que des images qui les représentent. Ce sont *vrah kamrateñ añ* et *kamrateñ jagat*.

En 1947, dans le chapitre III de *Pour mieux comprendre Angkor* (p. 44), j'ai écrit: 'Sauf quelques rares exceptions, les idoles nommées à l'entrée des sanctuaires reçoivent le titre de *kamrateñ jagat* "Seigneur de l'Univers". A l'époque préangkoriennne, et pendant la première partie de la période angkoriennne jusqu'à la fin du X^{me} siècle, les dieux portaient le même titre que le roi, les princes et les hauts dignitaires: *kamrateñ añ* qui signifie "Monseigneur". A partir de la seconde moitié du X^{me} siècle, on voit se généraliser l'emploi de la formule *kamrateñ jagat* "Seigneur de l'Univers", qui supplanta *kamrateñ añ* "Monseigneur" pour désigner les dieux. Elle avait l'avantage d'établir une distinction plus précise entre le monde des hommes et le monde des dieux, distinction qui devenait indispensable au moment où se généralisait la coutume de l'érection des statues personnelles: elle permettait en effet de conférer une véritable promotion, généralement mais point nécessairement posthume, à un prince ou à un dignitaire qui de *kamrateñ añ*

“ Monseigneur ” devenait *kamrateñ jagat* “ Seigneur de l’Univers ” sous l’aspect d’une statue aux attributs divins.’

L’opinion ainsi exprimée était essentiellement basée sur l’usage observé à la fin du XII^{me} siècle, sous le règne de Jayavarman VII, dont les monuments portent de nombreuses inscriptions nommant les images placées dans les chapelles: par exemple au Prah Khan d’Angkor:¹

kamrateñ jagat Trailokyarājesvara rūpa vraḥ kamrateñ añ Śrī Trailokyarājapaṇḍita,

ou encore:

kamrateñ jagat Śrī Rājendravallabhadeva rūpa vraḥ kamrateñ añ Śrī Rājendravallabhavarmma.

De son côté, M. J. Filliozat a donné de l’emploi des deux expressions l’interprétation suivante:²

‘ *Kamrateñ jagat* est une expression composée d’un mot khmèr *kamrateñ* “ Seigneur ” et d’un mot sanskrit *jagat* qui veut dire “ le monde ” et plus précisément “ l’ensemble des êtres animés ”. *Kamrateñ jagat*, souvent traduit par “ dieu ”, signifie “ seigneur des êtres animés ” et correspond littéralement aux composés sanskrits *jagadīśvara* ou *jagatpati* L’examen des divers titres khmèrs mentionnés dans les inscriptions révèle, à côté de *kamrateñ jagat* qui s’applique aux formes de la divinité, l’expression *kamrateñ añ* désignant des individualités, images particulières des formes divines et

¹ BEFEO, XLIV, p. 107, n° C3 et C6.

² ‘ Sur l’esprit de la civilisation khmère ’, *Cambodge d’aujourd’hui*, janvier 1960, p. 25.

personnalités royales ou brahmaniques. Le mot *añ* est une forme noble du pronom de la première personne. Isolément il signifie " moi " et il personnalise, quand il l'accompagne, la désignation du " Seigneur ". Le *kamratenĀ jagat* est le Seigneur dans son essence, le *kamratenĀ añ* est le seigneur personnel humain, ou bien le seigneur divin individualisé dans une représentation concrète particulière, dans une personnalité de figuration.'

On voit que l'opinion de M. J. Filliozat diffère sensiblement de la mienne, puisque, pour lui '*kamratenĀ añ* est le Seigneur divin individualisé dans une représentation concrète particulière', alors que j'avais cru pouvoir conclure de l'épigraphie de Jayavarman VII que c'est le titre de *kamratenĀ jagat* qui désigne précisément une représentation concrète particulière, l'image d'un personnage ayant porté le titre de *vraḥ kamratenĀ añ* et promu aux honneurs de l'apothéose.

Mais les choses n'ont pas toujours été aussi simples; cet usage est le résultat d'une longue évolution qui s'est poursuivie pendant deux siècles, et qu'il convient de suivre pas à pas si l'on veut arriver à une appréciation exacte de l'emploi des deux expressions et de la différence essentielle qu'elles se proposent de marquer.

L'expression *kamratenĀ jagat* apparaît pour la première fois à Koh Ker en 921, et cette innovation coïncide avec une révolution dans le culte du liṅga royal. Auparavant, ce liṅga portait un nom rappelant celui du roi au règne duquel il était associé. Le roi *Indra-varman*, (A.D. 877-89) installa en 881 le liṅga

Indrėśvara; son successeur *Yaśovarman* (889-900) érigea le liṅga *Yaśodhareśvara*. Mais *Jayavarman IV* (921-42), au lieu de placer sur la grande pyramide de Koh Ker un liṅga nommé *Jayeśvara*, instaure le culte de *Tribhuvaneśvara*, qui n'est plus associé à sa personne mais au *rājya*, abstraction correspondant à la 'royauté' ou au 'royaume'. *Tribhuvaneśvara* est en effet désigné dans les inscriptions khmères de Koh Ker par une expression qui revêt trois formes légèrement différentes:¹

vraḥ kamraten añ jagat ta rājya

vraḥ kamraten añ ta rājya

vraḥ kamraten jagat ta rājya.

Les deux formules *kamraten añ* et *kamraten jagat* sont encore si peu opposées que non seulement elles désignent séparément la même divinité, mais encore elles sont combinées dans une expression unique et pour ainsi dire indifférenciée.

Analysons cette expression *vraḥ kamraten añ jagat ta rājya*.

L'expression *vraḥ kamraten añ* est aussi vieille que l'épigraphie khmère. Elle apparaît dès les premières inscriptions préangkorienues du VII^e siècle. Peut-être la trouverait-on dans l'épigraphie du Fou-nan, s'il existait des textes en vernaculaire. A s'en tenir à la valeur grammaticale des mots qui la composent:

—*vraḥ* est une particule honorifique qui se place devant le nom de tout être ayant un caractère sacré;

—*kamratān* > *kamraten* signifie 'maître, seigneur';

¹ G. Coedès, *Inscriptions du Cambodge*, I, pp. 49-50.

—*añ* est le pronom de la première personne, qui est *devenu* noble ou hautain à l'époque moderne, mais qui ne l'était pas plus à l'époque ancienne que dans les dialectes môn-khmèrs où il est employé, et je ne crois pas qu'on puisse dire avec M. J. Filliozat que '*añ* personnalise, quand il l'accompagne, la désignation du Seigneur'.

Vrah kamrateñ añ signifie simplement 'saint seigneur de moi' c'est à dire 'mon seigneur'. Cette formule appartient à un type d'expressions honorifiques construites de la même façon, peut-être inspirée originellement par le khmèr, et répandues dans tous les pays indianisés de l'Asie du Sud-Est: môn *tirley* = *tirla* 'maître', *ey*, 'moi'; indonésien *punta* = *pu*, 'maître' + *n+ta*, 'moi'; t'ai *cau ku*, 'seigneur (de) moi'. *Vrah kamratāñ añ* se trouve, dès les plus anciennes inscriptions d'époque préangkorienne, employé aussi bien devant un nom de divinité que devant un nom de roi ou de dignitaire. Il peut aussi être employé devant un toponyme, et signifie alors 'Monseigneur (le dieu) de tel endroit'.

Voyons maintenant le sens des autres mots de la formule complète relevée à Koh Ker.

—*jagat a*, comme l'a indiqué M. J. Filliozat, le sens de 'monde' et plus spécialement de 'ensemble des êtres animés'. Mais ce dernier sens, qui est le sens originel, étymologique, connu dès l'époque védique, ne semble pas être au Cambodge aussi fréquent que le premier, celui de 'monde', et le composé *jagattraya* 'les trois mondes' est synonyme de *tribhuvana*.

—*ta* est le thème du démonstratif sanskrit, emprunté par la khmère pour assouplir sa syntaxe et la rendre plus apte à exprimer les nuances de la syntaxe sanskrite. *Ta* peut servir à donner au mot qui le suit la valeur d'un locatif. Il peut avoir la valeur de relatif et relier deux termes dont il marque l'égalité ou l'identité. C'est le cas de l'expression *vraḥ kamraten̄ añ ta guru* 'monseigneur qui est le maître spirituel (du roi)', titre d'un des hauts dignitaires de la Cour.¹ Dans une inscription de A.D. 980 (K 356), *kamraten̄ añ ta rājya* est mentionné à côté d'une autre divinité dans le nom de laquelle *ta* a exactement la même valeur: *kamraten̄ añ ta acas* 'monseigneur qui est vieux' équivalent de *Vṛddheśvara*, qui se trouve dans diverses inscriptions et qui a le même sens.²

—*rājya* signifie 'royauté, royaume, règne'. C'est ce dernier sens qui est le plus souvent attesté dans l'épigraphie khmère, *ta rājya* signifiant 'sous le règne de'; mais les deux autres sens ne sauraient être exclus, surtout celui de 'royauté', dont on a de nombreux exemples dans les inscriptions sanskrites.

Vraḥ kamraten̄ añ ta rājya signifie donc 'Monseigneur (le dieu) qui est le *rājya*', quel que soit le sens précis de *rājya*; *vraḥ kamraten̄ jagat ta rājya* signifie 'seigneur de l'univers qui est le *rājya*'; et *vraḥ kamraten̄ añ jagat ta rājya* 'Monseigneur de l'univers qui est le *rājya*'; trois expressions qui, sous des formes légèrement différentes, désignent la même entité divine.

¹ BEFEO, XLIII, p. 142.

² *ibid.*, p. 10.

Dans l'inscription sanskrite de Koh Ker datée A.D. 921, le nom de celle-ci est *Tribhuvaneśvara*. Après ce qui vient d'être dit, on peut poser l'équivalence:

vraḥ kamrateṇ añ = īśvara

jagat = tribhuvana.

Quant à *rājya*, le mot figure également dans ce qui est conservé de la stance sanskrite, malheureusement très ruinée, dans l'expression *rājasya sārādbhutaṃ sarvam*.

Voyons maintenant ce qu'il est advenu, après Jayavarman IV, des expressions *kamrateṇ añ jagat ta rājya* et *kamrateṇ jagat*, qui sont apparues pour la première fois sous son règne.

Kamrateṇ añ ta rājya (sans *jagat*) se rencontre deux fois sous le règne de Jayavarman V: en A.D. 980, dans une inscription (K 356) qui émane de la famille ou de la descendance spirituelle du brahmane appelé par Jayavarman II pour instituer un nouveau culte sur le mont Mahendra, le *kamrateṇ añ ta rājya* est nommé comme le bénéficiaire de diverses donations, sans que sa résidence soit précisée;¹ dans une autre inscription qui date au plus tôt de 974 et au plus tard de A.D. 987 (K 175), le *vraḥ kamrateṇ añ ta rājya* est mentionné comme le bénéficiaire d'une prestation quotidienne de paddy sans autre précision.² L'omission de *jagat* dans les deux cas est-elle voulue, et indique-t-elle le rejet de cette notion d'universalité exprimée par le nom de *Tribhuvaneśvara*? On ne saurait le dire. Ce qui est

¹ *ibid.*

² *Inscr. du Cambodge*, VI, p. 175.

remarquable, c'est le caractère abstrait de la divinité ainsi désignée: ce n'est pas le *rāja* qui est dieu, c'est le *rājya*. Mais en A.D. 1001, une inscription (K 125) mentionne un *kamraten añ ta rāja*, érigé dans le passé par un parent du roi Jayavarman II: ¹ il n'y a pas grand chose à tirer de cette mention qui se rapporte peut-être à un évènement antérieur même à Jayavarman II.

Quant à l'expression *kamraten jagat*, elle apparaît pour la première fois en A.D. 949 dans la partie khmère d'une inscription (K 215) où elle désigne une divinité qui, dans la partie sanskrite, est appelée Śiva.² Dans une inscription de la fin du règne de Rājendravarman (K 71), *kamraten jagat* s'applique à une divinité anonyme, différente d'une autre divinité anonyme appelée *vrah kamraten añ*.³ Mis à part ces deux témoignages qui manquent de précision, la formule *kamraten jagat* se trouve au X^e siècle exclusivement préfixée à des toponymes ou à des noms de lieux saints: en A.D. 954 (K 349), *kamraten jagat Śivapāda*, ancien nom du temple de Prasat Neak Buos;⁴—en 956, au Phnom Sandak (K 192), *kamraten jagat Śivapura*, ancien nom du Phnom Sandak;⁵—en 941 (K 957),⁶ en 968 (K 831),⁷ entre 974 et 987 (K 175),⁸ *kamraten jagat Liṅgapura*,

¹ BEFEO, XXVIII, p. 142.

² *Inscr. du Cambodge*, III, p. 35.

³ *ibid.*, II, p. 55.

⁴ *ibid.*, V, p. 109.

⁵ *ibid.*, VI, p. 128.

⁶ *Inscr. inédite de Nong P'ang P'uey (Siam)*.

⁷ *Inscr. du Cambodge*, V, p. 147.

⁸ *ibid.*, VI, p. 175.

autre nom de Chok Gargyar, c'est à dire de Koh Ker. Une forme un peu différente *kamsteṇ jagat Liṅgapura* apparaît peut-être dès Rājendravarman (K 780).¹ En 1001, le *kamrateṇ jagat Śambhupura* est nommé dans une inscription déjà citée (K 125) à côté du *kamrateṇ añ ta rāja*.

On voit qu'après le règne de Jayavarman IV qui a 'lancé' l'expression *vraḥ kamrateṇ añ jagat ta rāja* et jusque dans la première année du XI^e siècle, le *rāja* ayant peut-être perdu son caractère de dieu des trois mondes n'est plus appelé que *kamrateṇ añ*. Une autre expression, *kamrateṇ jagat*, manifestement issue de *vraḥ kamrateṇ añ jagat*, entre dans l'usage avec le sens très particulier de 'dieu local'. Jusqu'à la fin de l'ère épigraphique, *vraḥ kamrateṇ añ* restera préfixé aux noms des divinités du panthéon indien (ainsi que des rois et des hauts dignitaires), tandis que *kamrateṇ jagat*, qui n'est jamais précédé de *vraḥ*, sera préfixé aux noms de dieux locaux, de statues funéraires ou personnelles sous l'aspect desquelles un dieu indien (principalement Śiva ou le bodhisattva Lokeśvara) est personnalisé et identifié à un personnage défunt ou même vivant.

Cette 'répartition des compétences' entre les deux expressions *vraḥ kamrateṇ añ* et *kamrateṇ jagat* se manifeste pendant tout le règne de Sūryavarman Ier (1002-50). En 1002, une inscription (K 89) nomme le *vraḥ kamrateṇ añ Parameśvara*, à côté des *kamrateṇ jagat Jalāṅgeśvara* (temple de Kuk Thom d'où provient l'inscription) et

¹ *ibid.*, VI, p. 151.

kamrateñ jagat Liṅgapura.¹ En 1006, une inscription de Phnom Prah Net Prah (K 216) nomme le *kamrateñ jagat Śivapāda* qui doit désigner ici le sanctuaire d'où elle provient.² En 1042, une inscription de Baset (K 207) nomme le *kamrateñ jagat Śrī Jayakṣetra*, ancien nom du site de Baset.³ A une date non précisée du règne de Sūryavarman Ier, une inscription de Prasat Khtom (K 450), après avoir énuméré les objets précieux composant les trésors de *vraḥ kamrateñ añ Śivaliṅga*, *vraḥ kamrateñ añ Parameśvarī*, *vraḥ kamrateñ añ Bhagavatī*, relate l'érection du *kamrateñ jagat Īśānatīrtha*, dieu particulier du monument sur lequel elle est gravée.⁴ Sous le règne d'Udayādityavarman II (1050-66), l'inscription de Prasat Baset (K 208) mentionne successivement et côte à côte une image de Devī sous le nom de *vraḥ kamrateñ añ Bhagavatī*, et le dieu local de Baset sous le nom de *kamrateñ jagat Śrī Jayakṣetra*.⁵

Bien qu'il soit certainement imprudent de vouloir interpréter *kamrateñ jagat* comme une équivalent de 'dieu du sol', la connotation ne doit pas être exclue, d'autant moins que l'on a vu plus haut *jagat* correspondre à *bhuvana*. Il ne faut pas perdre de vue que les plus anciens *kamrateñ jagat* sont surtout des Śivaliṅga, dont on a depuis longtemps reconnu le caractère de divinité chtonienne. Les plus anciennes mentions de *kamrateñ jagat* sont régulièrement suivies de noms de localités, et ce sera encore le cas au début du XII^eme

¹ *ibid.*, III, p. 166.

² *ibid.*, III, p. 17.

³ *ibid.*, VI, p. 290.

⁴ *ibid.*, III, p. 42.

⁵ *ibid.*, III, p. 110.

siècle: dans les inscriptions du brahmane Divākara au Phnom Sandak (K 194) et au Prah Vihear (K 383) de 1119 qui énumèrent les *kamratenĀ jagat de Śikharīśvara* (Prah Vihear), *Śivapura Danden* (Phnom Sandak), *Cāmpesvara*, la divinité centrale de Banteay Srei, dont on connaît le nom sanskrit Tribhuvanamaheśvara, est appelée *kamratenĀ jagat Īśvarapura*, 'le dieu d'Īśvarapura', nom du site de Banteay Srei.¹ Mais *kamratenĀ jagat* s'applique aussi à des statues funéraires ou personnelles: ce sera le cas des innombrables images de la fin du XII^e siècle, c'est à dire de l'époque bouddhique de Jayavarman VII. Or on sait le rôle des ancêtres et des morts en général comme génies chthoniens, gardiens du sol. Et comme pour souligner encore cette association entre un *kamratenĀ jagat* et la terre, la fondation par un vivant d'une statue personnelle s'accompagne ordinairement d'une donation de terrain.

Cette implication chthonienne se trouvait peut-être déjà dans l'expression *vrah kamratenĀ añ jagat ta rājya* à Koh Ker, qui se traduit littéralement par 'Monseigneur le dieu du *jagat* qui est le *rājya*', signifiant peut-être à la fois: le dieu de l'Univers qui est la royauté, et le dieu du sol qui est le royaume.

Quoi qu'il en soit de cette interprétation sur laquelle il serait imprudent d'insister, un fait est certain. *Vrah kamratenĀ añ* est un titre qui s'applique à la divinité, au roi qui est par son sacre, d'essence divine, ou à une personne humaine de très haut rang, participant en

¹ BEFEO, XLIII, p. 144.

quelque mesure par sa naissance princière ou la grâce royale, de la divinité du roi. *Kamraten jagat* a un sens concret et désigne l'idole matérielle d'une divinité locale ou personnelle, d'abord un liṅga, plus tard une image bouddhique. Cela ressort de façon éclatante de l'épigraphe du temple du Bayon, où l'on trouve à l'entrée de l'édicule Nord-Est du massif central, une inscription mentionnant l'image du Bhaiṣajyaguru, le Buddha guérisseur auquel le roi Jayavarman VII avait voué une dévotion particulière et sous l'invocation de qui étaient placés les cent deux hôpitaux du royaume, et cette image est appelée :

vraḥ vuddha kamraten añ Śrī Bhaiṣajyaguruvoidūryyaprabharāja.¹ Mais les neuf autres images du même Bhaiṣajyaguru qui sont mentionnées dans ce qui subsiste de l'épigraphe du Bayon et qui étaient toutes des images ou des répliques des images honorées dans des sanctuaires locaux (apparemment dans les hôpitaux placés sous son invocation), sont toutes appelées *kamraten jagat* :

inscr. n° 3 *kamraten jagat Śrī Bhaiṣajyaguruvoidūryyaprabharāja anle noḥ* 'de cet endroit', c'est à dire de Rājapurī—et de *Dmaḥ*.

inscr. n° 5 *kamraten jagat Śrī Bhaiṣajyaguru . . . anle noḥ* 'de cet endroit', c'est à dire du Vindhya-parvata—de *Maleñ*—de *Ḥrainan*, et encore *anle noḥ* 'de cet endroit', c'est à dire de *Samvok*.

¹ *ibid.*, XXVIII, p. 110, n° 24.

inscr. n° 4 *kamrateñ jagat Śrī Bhaiṣajyaguru . . . anle noḥ*
 ‘de cet endroit’, c’est à dire de Jayavajra-
 purī—et de *Chnas*.

inscr. n° 7 *kamrateñ jagat Śrī Bhaiṣajyaguru . . . [na]gara*
catvarī ‘de la ville (ou des villes) de quat-
 rième rang’.

Entre *vrah kamrateñ añ* et *kamrateñ jagat* il semble y avoir eu pour les Khmèrs à peu près la même différence que, pour un chrétien, entre *Notre Seigneur Jésus-Christ* et *le Christ* du portail de Moissac.

En bref, l’expression *kamrateñ jagat*, apparue pour la première fois en 921 comme l’équivalent khmèr de sanskrit *Tribhuvaneśvara*, nom du liṅga matérialisant le principe abstrait de la royauté, s’est rapidement démise de cette fonction particulière pour s’appliquer à des images śivaïtes associées à un lieu saint ou à un personnage déterminé. *Kamrateñ jagat*, que M. J. Filliozat a rapproché de *jagatpati*, *jagadīśvara*, comme je l’avais fait moi-même il y a cinquante ans,¹ désigne le Śiva particulier de telle localité, le Śiva sous les traits de qui est représenté tel personnage divinisé. A l’époque bouddhique de Jayavarman VII, *kamrateñ jagat* est tout naturellement devenu un équivalent de *Lokeśvara*,² et a été placé devant les noms des innombrables statues de personnages divinisés représentés sous les traits du bodhisattva *Lokeśvara* ou de la *Prajñāpāramitā*.

Quant à *vrah kamrateñ añ*, tout en continuant à être préfixé aux noms des princes et des hauts dignitaires, il

¹ BCAI, 1911, p. 14.

² *ibid.*

n'a pas pour autant cessé de l'être à des noms de divinités. Mais les divinités dont le nom est précédé de cette formule sont dépourvues de tout caractère local ou personnel. En érigeant un *vraḥ kamraten añ Śivaliṅga*, une *vraḥ kamraten añ Bhagavatī*, un *vraḥ kamraten añ Bhaiṣajyaguru*, on honorait Śiva, Devī, le Buddha guérisseur, et non pas telle image de Śiva, de Devī ou du Buddha guérisseur installée dans tel ou tel temple déterminé.

Summary in English

Since the middle of the tenth century A.D., Khmer epigraphy makes use of two different appellatives before the names of Gods and images of Gods:

vraḥ kamraten añ, which is also applied to kings, princes and high officials, means 'Holy Lord of mine, my Lord';

kamraten jagat means 'Lord of the Universe'.

The author explains the origin of the latter expression, which was invented by King Jayavarman IV (A.D. 928-42) to translate the Sanskrit name of the liṅga embodying the essence of kingship (*rājyasāra*), namely, Tribhuvaneśvara.

In the course of time, *vraḥ kamraten añ* continued to be used before the names of Gods, kings, etc., whereas *kamraten jagat* was restricted to local and personal images, such as liṅga or statues associated with the cult of dead and deified persons.

(4)

HR
272

P. 67

ब्रह्मविद्या

A REVIEWER LINE

8012 P

VU LING.

V. A.

uA.5

THE

ADYAR LIBRARY

1/2 NTH

BULLETIN

O. S. S. S.
22 JAN 1962
BIBLIOTHEQUE

Vol
4/2/62

JUBILEE VOLUME

B

Vol. XXV, parts 1-4

1961